

Manuel et procédures d'utilisation du ZooScan et de Zooprocess à la Plateforme d'Imagerie Quantitative de Villefranche-sur- Mer (PIQv)

Laëtitia JALABERT ; Amanda ELINEAU ; Manoela Brandão ; Marc PICHERAL

Traduit de l'anglais par Clavis www.clavis.fr

04/2025

Sommaire

1.	Introduction	2
1.1	Protocole d'utilisation type du ZooScan à la PIQv	2
1.2	Instructions préalables	3
1.3	Avertissements de sécurité	3
1.4	Remarque importante sur la version de Zooprocess	3
2.	Créer un projet	4
3.	Entrer les métadonnées de l'échantillon	9
4.	Modifier les métadonnées de l'échantillon et du fractionnement	11
5.	Scanner et convertir un background	14
6.	Préparation de l'échantillon et scan	18
6.1	Avertissements de sécurité	18
6.2	Préparation de l'échantillon	18
6.3	Procédure d'analyse	20
6.4	Comment placer correctement les objets sur le ZooScan ?	28
6.4.1	Détection des bords du cadre	28
6.4.2	Segmentation des images	30
7.	Récupérer l'échantillon après le scan	31
8.	Convertir et traiter les échantillons scannés par lots	32
9.	Vérifier le process (à l'aide des images segmentées) et le nombre d'images	35
10.	Trier les « multiples » et les séparer à l'aide de leurs vignettes	39
11.	Re-traiter les images pour inclure le masque de séparation	45
12.	Modes User/Advanced associés à un projet	48
13.	Contrôle qualité final avant importation dans EcoTaxa	49
13.1	Contrôle qualité des métadonnées de prélèvement des échantillons	49
13.2	Contrôle qualité des données d'acquisition	49
13.3	Contrôle qualité des données de traitement	50
	Annexe 1 - Exemple de feuille de mer	51
	Annexe 2 - Zone du scan pour la détection des bords	53

1. Introduction

1.1 Protocole d'utilisation type du ZooScan à la PIQv

Le ZooScan (HYDROPTIC Inc.), en association avec l'application Zooprocess, est un système d'imagerie dédié à l'analyse des organismes et des particules (de 300 µm à 5 cm, éventuellement de 150 µm à 5 cm à l'aide de paramètres spécifiques) présents dans un liquide. Il est adapté au mésoplancton (de 0,2 à 2 cm) et au macroplancton (de 2 à 20 cm) impérativement immobile (fixé ou anesthésié).

Voir également :
http://www.hydroptic.com/index.php/public/Page/product_item/ZOOSCAN

Plus de 400 projets ont ainsi été analysés à la Plateforme d'Imagerie Quantitative de Villefranche-sur-Mer (PIQv) avec le ZooScan depuis son invention. Ces nombreuses expériences ont permis à la PIQv de mettre en œuvre des procédures d'analyse et de contrôle qualité. Le présent manuel vise à vous présenter ces procédures, ainsi que les meilleures pratiques permettant de garantir des données de qualité et une utilisation optimale de l'application EcoTaxa associée dédiée à l'annotation des images.

En fonction de votre expérience et de vos besoins, vous pourrez apporter des ajustements à ce protocole de travail afin d'exploiter au mieux les outils de l'application. Nous vous recommandons de toujours conserver les paramètres par défaut de Zooprocess.

La séquence d'analyse type se présente comme suit :

- 1) Numériser les métadonnées des échantillons (autant que nécessaires)
- 2) Contrôler la qualité des métadonnées
- 3) Scanner un background (chaque jour)
- 4) Scanner l'échantillon (un ou plusieurs à la suite)
- 5) Convertir et traiter les échantillons
- 6) Vérifier le process
- 7) Contrôler la qualité de l'acquisition et du traitement
- 8) Séparer les objets qui se touchent
- 9) Traiter à nouveau l'image afin d'inclure le masque de séparation et ainsi obtenir un ensemble de données final optimal
- 10) Importer les données dans EcoTaxa pour prédire leur identification et valider ou corriger manuellement cette prédiction
- 11) Contrôler la qualité des « multiples »

1.2 Instructions préalables

- Installez votre ZooScan sur une paillasse de laboratoire parfaitement droite et stable (sans vibration) ([se reporter au manuel d'Hydroptic](#)).
- Installez le logiciel associé disponible sur le [site Web PIQv](#).
- Prélevez un échantillon et consignez dans des feuilles de mer (voir l'annexe 1) toutes les métadonnées indispensables à sa traçabilité.
- Retirez l'eau de mer et le fixateur de l'échantillon (voir le [Chapitre 6](#)).

1.3 Avertissements de sécurité

Pour des raisons de sécurité, nous ne plaçons jamais d'échantillons contenant du formol directement sur le plateau du ZooScan. À la place, nous éliminons l'eau de mer et le formol de l'échantillon avant d'utiliser de l'eau de mer (ou de l'eau douce) filtrée à 0,2 µm.

Notez que le formol est une substance cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction. Lorsque vous l'éliminez de l'échantillon, respectez toutes les procédures de sécurité nécessaires pour éviter tout risque associé :

- Travaillez sous une sorbonne à extraction.
- Portez des gants, des lunettes et une blouse blanche.

1.4 Remarque importante sur la version de Zooprocess

- Ce protocole s'applique aux versions 7.27 et ultérieures de Zooprocess. Les images proviennent de la version 8.23.
- **Pensez à mettre à jour** Zooprocess chaque fois qu'une nouvelle mise à jour est disponible sur le [site Web PIQv](#).
- La PIQv ne pourra vous aider que si vous utilisez la version la plus récente de Zooprocess.
- Ce protocole n'explique pas comment installer le logiciel ni les pilotes du ZooScan sur votre ordinateur (pour ce faire, reportez-vous aux manuels disponibles sur le [site Web PIQv](#)).
- Vous trouverez des informations complémentaires sur le [site Web PIQv](#).

2. Créer un projet

Un projet désigne le dossier dans lequel seront enregistrées les données et les images relatives à une expédition, une étude ou une expérience. Il contient donc de nombreux échantillons et scans.

Il est créé à la racine du disque sélectionné, et tous les fichiers qu'il contiendra seront ensuite enregistrés dans des sous-dossiers.

IMPORTANT : Créez le projet sur l'**ordinateur auquel le ZooScan est connecté**, car lorsque vous installez ImageJ sur un ordinateur connecté à un ZooScan, un dossier « ZooScan » est créé sur le disque C:. Ce dossier contient des informations spécifiques sur le ZooScan connecté, telles que les dimensions du cadre, dont Zooprocess a besoin pour les intégrer à votre projet.

PROCÉDURE

- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez l'option « CREATE NEW PROJECT » (Créer un projet) située tout en bas de la liste de projets, puis choisissez le disque.

- Entrez le numéro de série de votre ZooScan (3 chiffres), puis attribuez un nom à votre projet (sans ajouter le préfixe « zooscan_ »). **Les caractères spéciaux ne sont pas autorisés dans les noms de projet.** Vous pouvez choisir de placer le numéro de série de votre ZooScan au début du nom du projet (auquel cas, la liste des projets sera triée par type de ZooScan si vous en utilisez plusieurs) ou à la fin (la liste des projets se présentera alors par ordre alphabétique).

→ Zooprocess affiche un aperçu du nom de votre projet. Vous pouvez choisir de le valider ou non :

- Sélectionnez l'option de scan. Nous vous recommandons de choisir l'option **Large frame** (Grand cadre) pour des images d'une résolution de 2 400 dpi. Cette option vous permet de scanner plus d'objets d'affilée. L'option Narrow frame (Petit cadre) n'offre pas une résolution significativement meilleure et limite la zone de scan ainsi que le nombre d'organismes inclus sur l'image. Elle était utile sur les anciens ordinateurs de 32 bits.

- Cliquez sur OK sans changer les valeurs. Si nécessaire, vous pouvez retrouver ces valeurs dans les documents du système fournis par Hydroptic sur la clé USB associée. L'option Optical Density position (Position de densité optique) n'a pas d'utilité dans les versions récentes du ZooScan.

- Le projet est maintenant créé.

3. Entrer les métadonnées de l'échantillon

Cette opération n'est pas associée au scan des échantillons. Vous pouvez donc renseigner les métadonnées de plusieurs échantillons à l'avance. Vous pouvez même le faire sur le terrain, puis transférer votre fichier dans le projet sur l'ordinateur connecté au ZooScan.

Zooprocess enregistre une copie de sauvegarde de l'échantillon précédent et des tableaux de scan dans le sous-dossier « archives » à chaque modification des tableaux (voir le [Chapitre 4](#)).

PROCÉDURE

- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez votre projet et choisissez « Fill in Sample metadata » (Entrer les métadonnées de l'échantillon).

- Indiquez le « sampleID ». **Vous devez au préalable avoir établi avec soin une convention de dénomination pour vos échantillons**, car **vous ne pourrez plus changer le nom de votre échantillon** une fois celui-ci défini. N'utilisez pas les extensions « d1 », « d2 » ni « tot » dans les noms d'échantillon. Elles seront automatiquement ajoutées au nom des scans durant l'étape de scan (voir le [Chapitre 6.3](#)).

- Remplissez les formulaires. **N'utilisez pas de caractères spéciaux.**
ATTENTION : Bien qu'il soit possible de modifier et de corriger ces métadonnées par la suite, il est impératif d'accorder le plus grand soin à leur saisie, notamment ID de l'échantillon (sampleID), profondeur strictement supérieure à zmax, valeurs de début et de fin différentes pour les latitudes et longitudes des filets horizontaux, cohérence entre le type de filet et le maillage, nombre de bords par rapport à celui des codes-barres, volume et distance du filet, et cohérence et format des coordonnées GPS, entre autres.

- Vous pouvez entrer plusieurs échantillons. Une fois que vous avez terminé, un message « Normal End » (Processus correctement terminé) s'affiche.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

L'application créera le fichier « zooscan_sample_header_table.csv » dans le dossier « Zooscan_meta » de votre projet. Ce tableau répertorie tous les échantillons que vous avez saisis et leurs métadonnées.

4. Modifier les métadonnées de l'échantillon et du fractionnement

Vous pouvez modifier les métadonnées à tout moment tout au long de la procédure pour corriger les éventuelles erreurs ou compléter les informations sur les échantillons ou les scans. Soyez attentif à la saisie de ces métadonnées, car elles sont indispensables à l'analyse ultérieure des résultats.

L'outil modifie les métadonnées des tableaux du dossier meta et de tous les fichiers associés à l'échantillon dans l'ensemble du projet.

PROCÉDURE

- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

Vous pouvez modifier les métadonnées de deux manières :

1) Une par une (méthode la plus sûre)

- Sélectionnez l'outil « EDIT the SAMPLE and FRACTION metadata » (Modifier les métadonnées de l'échantillon et du fractionnement), puis l'échantillon concerné. Zooprocess enregistre une copie de sauvegarde de l'échantillon précédent et des tableaux de scan dans le sous-dossier « archives » à chaque modification des tableaux.

2) Par lots (non recommandé, la vigilance est de mise)

- Copiez-collez vos tableaux .csv dans le dossier « archives ». Cette opération est réalisée automatiquement lorsque vous modifiez un seul échantillon dans l'interface Zooprocess :

- Modifiez directement les tableaux .csv, puis enregistrez-les : **FAITES ATTENTION AUX FORMATS DES MÉTADONNÉES.**
- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez votre projet, puis « SWITCH temporarily to ADVANCED mode » (Passer temporairement en mode Avancé).

- Sélectionnez « UPDATE all metadata from the sample and scan CSV tables » (Mettre à jour toutes les métadonnées de l'échantillon et les tableaux CSV des scans). Un message s'affiche. Cliquez sur le bouton « Yes » (Oui).

5. Scanner et convertir un background

L'image du background désigne une image de fond « vierge » utilisée durant le processus d'analyse. Elle doit être créée avant le scan des échantillons, avec les mêmes paramètres que ceux utilisés pour scanner ces derniers. Vous devez scanner au moins deux images de background pour les combiner en une seule image de fond « vierge ». Cette opération doit être réalisée au début de chaque session de scan au démarrage de votre ZooScan, généralement tous les matins avant de scanner votre premier échantillon.

PROCÉDURE

- Allumez le ZooScan et manipulez-le avec soin. Nettoyez et rincez le plateau du scanner et la vitre du capot avec de l'eau douce pour les débarrasser des saletés éventuelles. Éliminez les traces sur la vitre et le cadre et vérifiez régulièrement que le capot du ZooScan reste propre.

- Versez de l'eau douce propre stockée à température ambiante sur le plateau jusqu'à le recouvrir. Placez le cadre choisi pour votre projet (petit ou grand) sur le plateau. Vérifiez que le cadre est correctement placé par rapport aux coins recommandés et indiqués du plateau de scan, de manière à ce que ses bords soient inclus lors du scan. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'Hydroptic fourni avec le ZooScan.
- Remplissez le plateau d'eau douce jusqu'à recouvrir les bords du cadre. Assurez-vous de l'absence de poussière et de bulle, et de la propreté du plateau et de l'eau. Le cas échéant, éliminez les saletés et les bulles à l'aide d'une pipette en plastique ou d'un pic de cactus fourni avec l'instrument afin de ne pas rayer le plateau en verre. Vue latérale :

- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez votre projet, puis l'outil « SCAN (CONVERT) Background Image » (Scanner [convertir] l'image d'arrière-plan).

- Suivez les instructions qui s'affichent.

→ Lisez attentivement ce message

→ Patientez le temps recommandé (30 secondes) entre l'aperçu, le scan n° 1 et le scan n° 2 (suivez les instructions affichées sur votre ordinateur). N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton OK dans la fenêtre d'instructions immédiatement après le deuxième scan.

→ Lisez attentivement ce message

- À la fin, le niveau de gris médian s'affiche pour les deux backgrounds, ainsi que la moyenne des deux. Ces deux valeurs doivent être similaires, à moins qu'un avertissement ne s'affiche.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les deux images de background seront combinées en une seule image à faible résolution et ces trois images seront automatiquement enregistrées dans le dossier «Zooscan_back».

La qualité de votre background peut être déterminée d'après sa taille de fichier : cette dernière doit être identique pour tous les arrière-plans.

Catégorie	Nom du fichier	Date	Type	Taille
Premiers arrière-plans	20240201_0929_back_large_1.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240201_0929_back_large_2.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240201_0929_back_large_manual_log.txt	01/02/2024 10:03	Document texte	2 Ko
	20240201_0929_back_large_raw_1.tif	01/02/2024 09:35	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240201_0929_back_large_raw_2.tif	01/02/2024 09:37	Fichier TIF	11 442 Ko
Deuxièmes arrière-plans	20240201_0929_background_large_manual.tif	01/02/2024 10:03	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_1.tif	02/02/2024 09:06	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_2.tif	02/02/2024 09:07	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240202_0845_back_large_manual_log.txt	02/02/2024 09:07	Document texte	2 Ko
	20240202_0845_back_large_raw_1.tif	02/02/2024 08:54	Fichier TIF	11 442 Ko
Troisièmes arrière-plans	20240202_0845_back_large_raw_2.tif	02/02/2024 09:06	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240202_0845_background_large_manual.tif	02/02/2024 09:07	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_1.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_2.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko
	20240206_1401_back_large_manual_log.txt	06/02/2024 14:08	Document texte	2 Ko
	20240206_1401_back_large_raw_1.tif	06/02/2024 14:06	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240206_1401_back_large_raw_2.tif	06/02/2024 14:07	Fichier TIF	11 442 Ko
	20240206_1401_background_large_manual.tif	06/02/2024 14:08	Fichier TIF	5 720 Ko

6. Préparation de l'échantillon et scan

6.1 Avertissements de sécurité

Pour des raisons de sécurité, nous ne versons jamais d'échantillons contenant du formol directement sur le plateau du ZooScan. Nous commençons par en éliminer l'eau de mer et le formol avant d'utiliser de l'eau de mer (ou de l'eau douce) filtrée.

Notez que le formol est un produit cancérigène, mutagène et toxique pour la reproduction.

Lorsque vous l'éliminez de l'échantillon, respectez toutes les procédures de sécurité requises pour minimiser les risques associés.

- Travaillez sous une sorbonne à extraction.
- Portez des gants, des lunettes et une blouse blanche.

6.2 Préparation de l'échantillon

Ci-dessous, nous décrivons la procédure générale utilisée à la Plateforme d'Imagerie Quantitative de Villefranche-sur-Mer. Elle est le fruit de plusieurs années d'expérience dans l'analyse d'échantillons de plancton avec le ZooScan et Zooprocess.

Le plancton étant généralement présent en abondance dans un échantillon, nous n'en analysons qu'une partie. Nous utilisons, pour ce faire, une boîte motoda (séparateur) afin de fractionner l'échantillon en deux aliquots égaux.

Toutefois, pour éviter toute sous-estimation d'organismes de grande taille et rares lors de l'utilisation de cette boîte, l'échantillon est d'abord divisé en deux **tailles** de fractionnement selon la taille des mailles du filet. Nous obtenons ainsi un scan par taille de fractionnement.

Pour un **filet avec un maillage de 300 µm ou plus petit**, l'échantillon est généralement divisé en deux tailles de fractionnement afin de récupérer suffisamment de spécimens d'organismes de grande taille :

- Fractionnement « **d1** » : grands organismes > 1 000 µm,
- Fractionnement « **d2** » : petits organismes de 100 µm à 1 000 µm.

Pour un **filet avec un maillage supérieur à 300 µm**, l'échantillon n'est généralement pas fractionné. Il porte alors le nom « **tot** ».

PROCÉDURE

La procédure décrite ci-dessous porte sur un filet de 200 µm (exemple pour le filet WP2), nécessitant deux tailles de fractionnement.

- L'échantillon est passé au tamis sous la sorbonne à extraction de manière à éliminer le conservateur et l'eau de mer. Le liquide retiré peut être conservé pour être réutilisé plus tard avec l'échantillon (voir l'étape a de l'image ci-dessous), mais nous préférons utiliser une eau de mer contrôlée avec du formaldéhyde tamponné.
Le tamis que nous utilisons présente toujours un maillage plus petit que celui du filet pour éviter de perdre des organismes

- L'échantillon est tamisé avec un maillage de 1 000 μm et de 100 μm pour obtenir deux tailles de fractionnement, d1 et d2 (voir l'étape b de l'image ci-dessous).
- Les deux fractionnements sont ensuite divisés dans une boîte motoda avant d'être analysés, afin d'obtenir un nombre approprié d'objets*.

La méthode de division est la suivante :

- 1) Inclinez la boîte avec la partie ouverte (non couverte) vers le haut.
- 2) À l'aide d'une pissette d'eau de mer, versez le plancton du tamis dans la boîte.
- 3) Ajoutez une petite quantité d'eau de mer dans la boîte **juste avant la cloison**.
- 4) Pour homogénéiser l'échantillon, agitez vigoureusement la boîte par un mouvement de va-et-vient une **vingtaine** de fois, en l'inclinant de gauche à droite. Veillez à ce que les bords de **la boîte touchent la table** durant le processus.
- 5) Après la phase d'homogénéisation, inclinez la boîte dans le sens opposé. La cloison va séparer l'échantillon en deux, sans échange d'eau ni de plancton entre les deux.
- 6) Retournez la boîte pour verser un des sous-échantillons dans un bocal par l'ouverture du toit de la boîte. Bloqué par le toit, l'autre sous-échantillon reste dans la boîte.
- 7) Remettez la boîte dans sa position normale.
- 8) Rincez les côtés de la boîte pour supprimer les restes éventuels de plancton.
- 9) Répétez les étapes 3 à 8 pour le second sous-échantillon.

Pour éviter toute erreur lors de la procédure de fractionnement avec la boîte motoda, il est recommandé de stocker toutes les divisions suivantes dans des bocaux pré-étiquetés (1/2, 1/4, 1/8, 1/16...) (voir l'étape c illustrée ci-dessous).

- Chaque fractionnement, d1 et d2, est scanné (voir l'étape d illustrée ci-dessous).

***IMPORTANT**

- Il est possible de vérifier l'utilité du tamisage de l'échantillon pour le fractionnement en deux tailles en comparant le **ratio** de fractionnement nécessaire à l'obtention d'un nombre adéquat d'organismes dans les deux cas. **Ce ratio doit être supérieur pour le fractionnement inférieur (d1), sauf en cas d'abondance de grands organismes (par exemple, les salpes), auquel cas, cela doit être noté dans les commentaires de l'échantillon et du scan.**
- Le nombre d'organismes qui se touchent doit être le plus faible possible, afin de ne pas avoir à passer trop de temps par la suite à les séparer dans les images, tout en s'assurant d'un nombre d'objets suffisants pour être représentatifs de l'échantillon.

Les règles utilisées à la PIQv sont les suivantes :

Lorsque « sample_net_mesh » \geq 500 et « motoda_frac » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » ne doit pas excéder 1 500.

Lorsque « sample_net_mesh » \geq 500 et « motoda_frac » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » doit être compris entre 500 et 1 500.

Lorsque « sample_net_mesh » $<$ 500, « FracID » = d1 et « motoda_frac » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » ne doit pas excéder 1 500.

Lorsque « sample_net_mesh » $<$ 500, « FracID » = d1 et « motoda_frac » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » doit être compris entre 500 et 1 500.

Lorsque « sample_net_mesh » $<$ 500, « FracID » = d1+N, « FracID » = tot ou « FracID » = plankton et « motoda_frac » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » ne doit pas excéder 2 500.

Lorsque « sample_net_mesh » $<$ 500, « FracID » = d1+N, « FracID » = tot ou « FracID » = plankton et « motoda_frac » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » doit être compris entre 1 000 et 2 500.

Ces règles s'appliquent avec l'application ZooScan Quality Control (ZQC) disponible sur le [site Web PIQv](#), qu'il est recommandé d'utiliser à différents stades des projets.

6.3 Procédure d'analyse

Il est **impératif** de renseigner au préalable les métadonnées (voir le [Chapitre 2](#)).

Un background doit **impérativement** être scanné (voir le [Chapitre 4](#)).

PROCÉDURE

- Versez de l'eau (eau douce ou eau de mer filtrée à 0,2 μm) sur le plateau du scan jusqu'à recouvrir complètement la vitre. Ne recouvrez pas les bords du cadre pour l'instant, car l'ajout de l'échantillon s'en chargera. Pour éviter la formation de condensation et de bulles sur le plateau du ZooScan due aux différences de température entre la salle de travail et l'eau, il est recommandé de stocker quelques litres d'eau dans la même pièce que l'instrument à l'avance.
- Placez le cadre. Sa taille (petite ou grande) dépend du choix que vous avez fait au [Chapitre 1](#), « Créer un projet ». Veillez à correctement positionner le cadre, de manière qu'il touche les angles du plateau de scan comme indiqué pour le scan du background (voir le [Chapitre 5](#)).
- Éliminez toute goutte d'eau ou trace sur le cadre, et toute saleté qui se trouverait dans l'eau à l'aide d'une pipette et d'un pic de cactus.
- Versez l'échantillon du dernier fractionnement de la boîte motoda.
- Si nécessaire, ajoutez de l'eau jusqu'à recouvrir les bords du cadre, comme pour l'arrière-plan. Veillez à ne pas en verser trop, les organismes flottants pourraient devenir flous. Il vous faut trouver un juste équilibre de sorte qu'il y ait assez d'eau recouvrant les bords, mais pas trop non plus pour ne pas impacter la visibilité des organismes. Vue latérale :

- Comptez 15 à 20 minutes pour séparer les organismes qui se touchent à l'aide de pics de cactus. **Assurez-vous qu'aucun organisme ne se trouve sur les bords ou touche les bords.** Veillez à bien séparer les objets les uns des autres. Trouvez un compromis entre le temps consacré à cette tâche et la qualité de l'image. Après traitement de l'image, vous pouvez séparer les objets qui se touchent dans l'image finale à l'aide de l'outil de séparation disponible dans Zooprocess (voir le [Chapitre 10](#)). Il existe toutefois un risque de perte d'informations sur les organismes, qui peuvent alors être tronqués. Pour accélérer la séparation des organismes, vous pouvez verser l'échantillon uniformément sur le plateau et ajouter de l'eau sur les organismes agglomérés pour les séparer. **Placez les organismes de plus grande taille au centre** du plateau, car les bords du cadre n'apparaîtront pas sur l'image. Si certains d'entre eux flottent, essayez de les pousser au fond délicatement à l'aide des pics de cactus. Si des organismes flottent, les mesures relatives à leur taille peuvent être biaisées et les images floues ce qui, au final, empêche leur identification.
→ **Pour cette étape, veuillez lire attentivement le [Chapitre 6.4](#).**

- Vérifiez l'absence de condensation sur la vitre du capot du ZooScan.

- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez votre projet et choisissez « SCAN a sample » (Scanner un échantillon).

→ Lisez attentivement ce message

- Sélectionnez le nom de l'échantillon. S'il est associé à un code-barres et qu'un lecteur est connecté, utilisez l'option dédiée disponible au bas de la liste d'échantillons.

- Suivez ensuite les instructions qui s'affichent. Lorsque vous y êtes invité, dans Zooprocess, entrez le nom du fractionnement « d1 », « d2 », « tot » ou tout autre nom que vous aurez défini.

- Remplissez le formulaire. N'oubliez pas d'ajouter tout commentaire utile à l'analyse. N'utilisez pas de caractères spéciaux. Dans le champ « scanning operator » (Nom de l'opérateur), indiquez votre nom au format « prénom_nom ».

- **Suivez attentivement les instructions affichées dans Zooprocess pour lancer le scan de l'échantillon (un seul scan).**

→ Attendez 30 secondes entre l'aperçu et le scan. N'oubliez pas d'appuyer sur OK dans Zooprocess après avoir lancé le scan dans Vuescan. Ne touchez pas le clavier durant le scan pour éviter de modifier les paramètres du scan. Évitez toute vibration du ZooScan susceptible de troubler la surface de l'eau sur le plateau.

→ Lisez attentivement ce message

Exemple du scan « d1 » pour des mailles de filet $\leq 200 \mu\text{m}$ (grand fractionnement $> 1\,000 \mu\text{m}$)

Exemple du scan « d2 » pour des mailles de filet $\leq 200 \mu\text{m}$ (petit fractionnement de 100 à $1\,000 \mu\text{m}$)

Exemple du scan « tot » pour des mailles de filet >200 µm

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- À la fin du scan, le dossier « _raw » du projet contiendra trois fichiers. Les fichiers sont libellés d'après le nom de l'échantillon suivi du nom du fractionnement (ex. : échantillon_d1.*).
 - L'image TIF (16 bits) sera traitée plus tard à l'aide de l'outil « CONVERT & PROCESS scanned SAMPLES in batch mode » (Convertir et traiter les échantillons scannés par lots) disponible dans le menu principal de Zooprocess (voir le [Chapitre 8](#)).
 - Le fichier meta.txt contient des informations (métadonnées) sur la méthode de prélèvement (par ex., site de prélèvement, tailles du filet, remorquage, volume) ainsi que sur la préparation de l'échantillon pour le ZooScan (par ex., préfiltrage et ratio de sous-échantillonnage). Il synthétise les informations contenues dans les tableaux relatifs à l'échantillon et au scan stockés dans le dossier meta du projet.
 - Le fichier log.txt consigne les informations sur la méthode de scan utilisée (paramètres).

- Le fichier scan_header.csv du dossier Zooscan_meta contient toutes les informations relatives au scan.

Vous pouvez évaluer la qualité de votre scan d'après la taille des fichiers image, laquelle doit être identique pour tous les scans.

Scan 1	wp220240108_d1_1_log.txt	15/01/2024 11:21	Document texte	2 Ko
	wp220240108_d1_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240108_d1_raw_1.tif	15/01/2024 11:21	Fichier TIF	732 618 Ko
Scan 2	wp220240108_d2_1_log.txt	15/01/2024 10:57	Document texte	2 Ko
	wp220240108_d2_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240108_d2_raw_1.tif	15/01/2024 10:57	Fichier TIF	732 618 Ko
Scan 3	wp220240115_d1_1_log.txt	19/01/2024 18:22	Document texte	2 Ko
	wp220240115_d1_1_meta.txt	15/04/2024 16:18	Document texte	1 Ko
	wp220240115_d1_raw_1.tif	19/01/2024 18:21	Fichier TIF	732 618 Ko

Par conséquent, **vous ne devez pas placer** :

- 1) d'organismes de **grande taille** dans les zones bleu foncé, car cela pourrait altérer la détection des limites du cadre en raison de mesures de référence tronquées ;
- 2) d'organismes **longs** de manière parallèle aux rectangles bleus dans la zone, car ils pourraient être pris pour les bords du cadre.

Nous vous conseillons d'imprimer ce support (voir l'annexe 2) à l'échelle sur du papier transparent afin de vérifier le bon positionnement des objets avant le scan.

6.4.2 Segmentation des images

À l'époque où l'application Zooprocess a été créée, les ordinateurs manquaient de mémoire RAM pour traiter l'ensemble de l'image de scan durant la segmentation. Une méthode de segmentation a donc été mise en œuvre. Zooprocess prenait en compte 60 % de la largeur (en vert) et détectait les objets de cette zone. Il vidait ensuite la RAM et considérait 60 % de l'autre partie du scan (en orange) pour y détecter les objets. Ce processus créait une zone (hachurée, où les zones en vert et en orange se superposent) correspondant à 20 % du scan où les objets étaient comptés deux fois. Zooprocess détectait les objets dupliqués et les supprimait de l'analyse automatiquement.

Cette méthode a été conservée afin de pouvoir traiter à nouveau les anciens scans et obtenir les mêmes résultats.

De ce fait, si un objet de grande taille empiète sur les trois zones, il ne sera pas détecté, car il touche les images de droite et de gauche.

Il est donc recommandé de placer ces objets de grande taille **au milieu des deux moitiés du ZooScan**.

7. Récupérer l'échantillon après le scan

PROCÉDURE

- Retirez et rincez le cadre transparent à l'aide d'une pissette au-dessus du plateau de scan afin de récupérer tous les spécimens qui pouvaient y adhérer.
- Retirez l'échantillon du plateau en soulevant délicatement le ZooScan. Nettoyez le plateau à l'aide d'une pissette d'eau douce ou d'eau de mer filtrée afin de ne pas perdre les spécimens et d'éviter toute contamination entre les différents échantillons.

- Préparez un autre échantillon ou, si votre session de scan est terminée, nettoyez avec de l'eau douce et **séchez** le plateau du ZooScan.

8. Convertir et traiter les échantillons scannés par lots

Si votre ordinateur est suffisamment puissant, vous pouvez traiter l'image immédiatement après le scan. Sinon, vous pouvez le faire pendant les périodes d'inactivité (la nuit ou à l'heure du déjeuner, par exemple), sachant que l'opération dure 10 minutes par scan.

Il est très important de traiter les images le plus rapidement possible après leur acquisition ou au moins une fois par jour. Ce processus vous permet de vérifier rapidement (voir le [Chapitre 9](#)) si l'acquisition de du background et des échantillons s'est correctement déroulée, afin de pouvoir détecter très tôt les problèmes éventuels et d'éviter d'avoir à rescanner un grand nombre.

PROCÉDURE

- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez votre projet et l'outil « Convert & process scanned samples in batch mode » (Convertir et traiter les échantillons scannés par lots).

- Sélectionnez « Convert AND Process Image AND particles (images in RAW folder) » (Convertir et traiter l'image et les particules [images du dossier RAW]). Il est recommandé de conserver les paramètres par défaut de l'application. Cliquez ensuite sur le bouton OK.

- À la fin du processus, une fenêtre Zooprocess contenant un message « Normal END... » (Processus correctement terminé) s'affiche. Cliquez sur le bouton OK. Le menu principal s'affiche.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Les fichiers ainsi obtenus sont enregistrés dans les dossiers `_work` et `Pid_results`.
- Le fichier `*.pid` regroupe les fichiers `log.txt`, `meta.txt` et `meas.txt` (un tableau contenant tous les objets sur les lignes, et les mesures dans les colonnes). Les mesures susceptibles d'être prises en compte dans le calcul de la taille des objets sont la surface, l'axe majeur et l'axe mineur (où les axes majeur et mineur renvoient aux axes d'une ellipse dotée de la même surface que l'objet mesuré). Ces mesures sont en pixels, dont la taille est documentée dans le fichier `*.pid`. Les autres mesures renvoient aux variables de forme et de texture utilisées pour la reconnaissance automatique, ainsi que la position sur le plateau. Notez que le fichier PID est automatiquement copié dans le dossier `PID_Results` de votre projet.
- Depuis la version 7.22 de Zooprocess, les vignettes des objets scannés sont extraites par défaut, et un fichier « `ecotaxa_*.tsv` » est créé. Les vignettes et le fichier TSV sont importés dans l'application EcoTaxa (<http://ecotaxa.obs-vlfr.fr/>) pour permettre la prédiction et la classification des organismes. Le fichier TSV contient l'ensemble des données et toutes les métadonnées utiles du fichier PID (voir plus bas).
- Bien que les fichiers obtenus soient toujours compatibles avec les anciens outils Plankton Identifier et XnView, **nous NE recommandons PAS l'utilisation de ces derniers**. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes pour importer vos échantillons classifiés et vos projets dans EcoTaxa.

Description des processus initiaux standard relatifs aux arrière-plans et aux images

→ Les opérations de conversion, ainsi que de traitement des images et des particules sont toutes réalisées par l'outil « Convert & Process scanned samples in batch mode » (Convertir et traiter les échantillons scannés par lots).

9. Vérifier le processus (à l'aide des images segmentées) et le nombre d'images

Après chaque traitement d'image, vous devez **impérativement vérifier** le processus à l'aide de l'outil dédié suivant : « Check the process using segmented images » (Vérifier le processus avec les images segmentées).

PROCÉDURE

- Ouvrez ImageJ/Zooproccess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez votre projet et l'outil « CHECK the process using segmented images » (Vérifier le processus avec les images segmentées).

- Choisissez le scan à vérifier.

- L'image qui s'ouvre (« sample_msk1.gif ») permet de vérifier si l'arrière-plan a été correctement extrait de votre image (à savoir, sans zone saturée, constellée de points). Vous pouvez également évaluer le nombre d'organismes agrégés que contient l'image.

Quelques raisons fréquentes d'images de mauvaise qualité :

- Trop d'organismes
 - Trop d'organismes de très grande taille ou mal positionnés
 - Background de mauvaise qualité (par ex., présence de saletés, de condensation, manque d'eau) => dans ce cas, les problèmes se retrouvent sur tous les échantillons traités ce jour-là (avec le même arrière-plan)
 - Échantillon de mauvaise qualité (par ex., présence de saletés, de condensation, manque d'eau)
 - Délai entre l'aperçu et le scan de l'échantillon pas assez long
- Une fois la vérification effectuée, la fenêtre ci-dessous indiquant que votre scan vient d'être vérifié (« just checked ») s'affiche. Vous pouvez fermer la fenêtre ou sélectionner un autre scan.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Vous trouverez la liste des scans vérifiés dans ce fichier

Vous devez vérifier tous les scans.

checked_files.txt - Bloc-notes				
Fichier	Edition	Format	Affichage	Aide
List_of_checked_files				
wp220240108_d1_1		20240307_1746		
wp220240108_d2_1		20240307_1746		
wp220240115_d1_1		20240307_1746		
wp220240115_d2_1		20240307_1746		
wp220240122_d1_1		20240307_1746		
wp220240122_d2_1		20240307_1746		
wp220240129_d1_1		20240307_1746		
wp220240129_d2_1		20240307_1746		

IMPORTANT

Le nombre d'images (vignettes individuelles d'organismes) créées indique si le nombre de fractionnements choisi pour le scan avec la boîte motoda est adéquat ou non (échantillon avec un nombre de fractionnements insuffisant ou excessif). Par conséquent, pensez à vérifier le nombre d'images dans le dossier `_work` à la fin du traitement.

Les règles utilisées à la PIQv sont les suivantes :

Lorsque « `sample_net_mesh` » ≥ 500 et « `motoda_frac` » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-répertoire « `_work` » ne doit pas excéder 1 500.

Lorsque « `sample_net_mesh` » ≥ 500 et « `motoda_frac` » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-répertoire « `_work` » doit être compris entre 500 et 1 500.

Lorsque « `sample_net_mesh` » < 500 , « `FracID` » = d1 et « `motoda_frac` » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-répertoire « `_work` » ne doit pas excéder 1 500.

Lorsque « `sample_net_mesh` » < 500 , « `FracID` » = d1 et « `motoda_frac` » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-répertoire « `_work` » doit être compris entre 500 et 1 500.

Lorsque « `sample_net_mesh` » < 500 , « `FracID` » = d1+N, « `FracID` » = tot ou « `FracID` » = plankton et « `motoda_frac` » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-répertoire « `_work` » ne doit pas excéder 2 500.

Lorsque « `sample_net_mesh` » < 500 , « `FracID` » = d1+N, « `FracID` » = tot ou « `FracID` » = plankton et « `motoda_frac` » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-répertoire « `_work` » doit être compris entre 1 000 et 2 500.

En présence d'un nombre trop élevé d'images, les **seules justifications valides** à la PIQv avec l'outil ZQC sont les suivantes :

- Soupe algale (`algae_soup`)
- Borax
- Sédiments des milieux boueux, sablonneux (estuaires, eaux douces, etc.)
- Prolifération d'espèces particulières ayant tendance à s'agréger (par ex., le genre *Coscinodiscus*), et d'espèces transparentes de petite taille (par ex., les Noctilucaeae).

Si le nombre d'images est incorrect, vous devez supprimer le scan et recommencer.

10. Trier les « multiples » et les séparer à l'aide de leurs vignettes

Les images dites « multiples » désignent les images où des objets sont en contact, un organisme qui en touche un autre, par exemple, ou qui touche un objet non vivant. Ces images peuvent avoir un impact sur l'abondance et les biovolumes, d'où la nécessité d'une séparation manuelle sur l'image dans Zooprocess.

PROCÉDURE

- Accédez au dossier des échantillons dans l'Explorateur de fichiers (sous-dossier du dossier _work) pour rechercher les vignettes avec objets en contact et les **déplacer** dans le sous-dossier « multiples_to_separate » (à l'aide d'un couper-coller).

- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez votre projet, puis l'outil « SEPARATION of touching objects on selected vignettes » (Séparation des objets qui se touchent sur les vignettes).

- Choisissez le scan pour procéder à la séparation.

- Votre scan et la première image contenant des objets à séparer s'affichent.

- ① Avec la souris, cliquez sur la première image contenant des objets à séparer. Puis, ② maintenez enfoncée la molette de défilement de la souris pour faire apparaître un point noir en haut à gauche de l'image. ③ Utilisez les touches + et - de votre clavier pour faire un zoom avant ou arrière. Le pointeur de la souris prend la forme d'une croix, vous permettant de tracer des lignes de séparation. Cliquez ensuite sur le bouton « Next » (Suivant).

- Si vous avez fait une erreur que vous souhaitez corriger, ① cliquez sur le bouton « Next » (Suivant). L'image suivante s'affiche, ② cliquez sur le bouton « Preview » (Aperçu), le bouton « Erase » (Effacer) devient disponible, ③ cliquez sur le bouton « Erase » (Effacer) : ④ toutes vos lignes deviennent grisées lors de leur effacement.

- Une fois les objets séparés sur la dernière image, les messages suivants s'affichent. Cliquez sur le bouton OK.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Le dossier « multiples_to_separate » de votre projet contient les vignettes avec les objets à séparer. Une fois le processus de séparation terminé, un fichier « sep.gif » apparaît dans votre dossier de scan.

Le fichier « sep.gif » est un masque de séparation. Il affiche toutes les lignes tracées entre les objets en contact les uns avec les autres sur les images. Il se superpose à l'image scannée dans l'étape de

ATTENTION

Même en l'absence de multiples dans votre scan, **placez au moins une image dans le dossier multiples_to_separate** et tracez une ligne dans une zone vierge pour indiquer une séparation. Cette opération permet de créer le fichier **sep.gif**, lequel prouve que toute la procédure a été suivie pour ce scan.

Voici les règles utilisées à la plateforme PIQv :

<p>Privilégiez toujours les objets les plus rares</p> <p>multiple<autre</p>	
<p>NE séparez PAS les minuscules détritius/bulles</p> <p>→ Une chaîne<Salpidae</p>	

11.Re-traiter les images pour inclure le masque de séparation

Vous devez relancer un processus afin d'inclure le masque de séparation « sep.gif » et ainsi créer les nouvelles images d'objets séparés pour calculer leurs mesures morphométriques.

PROCÉDURE

- Ouvrez ImageJ/Zooprocess, ou cliquez sur l'icône Z si ImageJ est déjà en cours d'exécution. Ne l'ouvrez pas deux fois (si tel est le cas, fermez toutes les occurrences d'ImageJ et redémarrez l'application).

- Sélectionnez votre projet, puis l'outil « CONVERT & PROCESS scanned SAMPLES in batch mode » (Convertir et traiter les échantillons scannés par lots).

- Sélectionnez la deuxième option « Process again particles from processed images to include SEPARATION MASK (images in WORK sub-folders) » (Traiter à nouveau les particules des images traitées pour inclure le masque de séparation [images des sous-dossiers _work]).

- Cliquez sur le bouton OK dans la fenêtre qui s'affiche. Une fois la procédure terminée, une fenêtre Zooprocess affiche un message « NORMAL END... » (Processus correctement terminé). Cliquez sur le bouton OK. Le menu principal s'affiche.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

L'étape de traitement des particules à l'aide du fichier de séparation permet d'inclure le masque de séparation sep.gif, de créer de nouvelles images d'objets séparés et de calculer leurs mesures morphométriques.

N nouvelles images *.jpg sont créées, et tous les fichiers contenant des informations les concernant sont modifiés et actualisés.

12. Modes User/Advanced associés à un projet

Le « mode User » est défini par défaut à la création d'un projet. Il facilite le travail quotidien de l'utilisateur en limitant les options auxquelles il a accès, l'empêchant ainsi de commettre les erreurs manuelles les plus fréquentes.

À l'ouverture d'un projet, vous pouvez passer en « mode Advanced » pour accéder aux outils de configuration et à toutes les autres options. Pour ce faire, sélectionnez l'outil « SWITCH temporarily to ADVANCED mode » (Passer temporairement en mode Avancé), situé tout en bas de la liste des options.

13. Contrôle qualité final avant importation dans EcoTaxa

Vous devez vérifier avec soin les métadonnées de prélèvement des échantillons, ainsi que les données d'acquisition et de traitement avant de les importer dans EcoTaxa.

La plupart des critères que va vérifier l'application ZQC disponible sur le [site Web PIQv](#) sont présentés ci-dessous.

13.1 Contrôle qualité des métadonnées de prélèvement des échantillons

- Coordonnées GPS (pour les filets horizontaux, vérifiez que les coordonnées de départ diffèrent des coordonnées de fin).
- Date et heure du prélèvement : relevez avec précision la date et l'heure du prélèvement.
- Valeurs Zmax et Zmin du filet : vérifiez que $Z_{max} > Z_{min}$.
- Profondeur du substrat : vérifiez que la profondeur $> Z_{max}$.
- Vérifiez la cohérence entre le type de filet et la taille de ses mailles.
- Vérifiez la cohérence entre le volume filtré et la distance parcourue par le filet.
- Assurez-vous que le nombre de bords correspond bien au nombre de codes-barres.

13.2 Contrôle qualité des données d'acquisition

- La taille des fichiers du background doit être identique pour tous les arrière-plans (voir le [Chapitre 5](#)).
- Il doit y avoir trois fois plus de sous-dossiers dans le dossier `_work` qu'il n'y a de fichiers dans le dossier `_raw`.
- Assurez-vous que les tailles de maillage maximales et minimales du tamis soient cohérentes pour $d1/d2/tot$.
- Fractionnement motoda : respectez la règle sur les puissances de 2, et assurez-vous que $d1 < d2$, sauf dans les cas de prolifération d'organismes de grande taille (auquel cas il faut inclure un commentaire).
- Vérifiez l'orthographe des noms renseignés dans les champs « `scan_operator` » (nom de l'opérateur) et « `submethod` » (sous-méthode).
- Vérifiez que le nombre d'images est correct.

Rappel des règles que nous suivons à la plateforme PIQv ([Chapitre 6.2](#))

Lorsque « sample_net_mesh » ≥ 500 et « motoda_frac » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » ne doit pas excéder 1 500.

Lorsque « sample_net_mesh » ≥ 500 et « motoda_frac » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » doit être compris entre 500 et 1 500.

Lorsque « sample_net_mesh » < 500 , « FraclD » = d1 et « motoda_frac » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » ne doit pas excéder 1 500.

Lorsque « sample_net_mesh » < 500 , « FraclD » = d1 et « motoda_frac » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » doit être compris entre 500 et 1 500.

Lorsque « sample_net_mesh » < 500 , « FraclD » = d1+N, « FraclD » = tot ou « FraclD » = plankton et « motoda_frac » équivaut strictement à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » ne doit pas excéder 2 500.

Lorsque « sample_net_mesh » < 500 , « FraclD » = d1+N, « FraclD » = tot ou « FraclD » = plankton et « motoda_frac » est strictement supérieur à 1 :

→ Le nombre d'images .jpg contenues dans le sous-dossier « _work » doit être compris entre 1 000 et 2 500.

13.3 Contrôle qualité des données de traitement

- Les fichiers RAW doivent tous avoir la même taille (voir le [Chapitre 6.3](#)).
- Assurez-vous que le type de cadre utilisé est le même pour tous les scans.
- Assurez-vous que le traitement post-acquisition a été effectué (voir le [Chapitre 8](#)).
- Assurez-vous que la vérification post-traitement a été effectuée (voir le [Chapitre 9](#)).
- Assurez-vous que la séparation a été effectuée.
- Assurez-vous que le traitement post-séparation a été effectué.
- Nombre d'images = nombre de lignes dans le fichier ecotaxa.tsv.

Annexe 1 - Exemple de fiche de suivi

Point B - RadeZoo

Operator name
Date (DD/MM/YYYY) / /

Weather	sea state (0-9B)	wind speed (kn)	wind dir. (°)
----------------	------------------------	-----------------------	---------------------

Net type	WP2	Juday-Bogorov	Régent
Sample ID	wp2.....	jb.....	rg.....

Depth recorded m m m
Time (UTC hh:mm) : : :
Flowmeter START
GPS	lat. ° ' (N/S)	lat. ° ' (N/S)	lat. ° ' (N/S)
	lon. ° ' (E/W)	lon. ° ' (E/W)	lon. ° ' (E/W)
Cable	speed (m/s)	speed (m/s)	speed (m/s)
	length (m)	length (m)	length (m)
	angle (°)	angle (°)	angle (°)
Flowmeter END

Net type	WP2	Juday-Bogorov	Régent
----------	-----	---------------	--------

Barcodes			

* Each jar must have its own barcode, even if there are several jars for the same net (e.g. when there is too much plankton in the cod end for just one jar).

<p>General comments</p>

Annexe 2 - Zone du scan pour la détection des bords

